

УДК 678.067.66.08

**ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ГУМОМЕТАЛЕВИХ З'ЄДНАНЬ НА ОСНОВІ ГУМ РІЗНОЇ
ПОЛЯРНОСТІ**

Зибайло, С.М. Ебіч, Ю.Р. Ємельянов, Ю.В.

Исучено влияние режима вулканизации на прочность крепления резин различной полярности на основе каучуков НК, СКН-40, СКЭП к стали с использованием клеевых композиций Хемосил и опытной на основе комбинаций олигоизоциант - пленкообразователь. Показано различие режимов вулканизации резиновых смесей и резинометаллических соединений. Проведена сравнительна оценка стойкости резинометаллических соединений к действию различных агрессивных сред. Рекомендуются при креплении резин на основе ненасыщенных каучуков к стали использовать клей Хемосил, насыщенных каучуков – Олигоизоцианат.

Сучасний розвиток виробництва конструкційних матеріалів і виробів вимагає від промисловості гумотехнічних виробів створення більш ефективних клейових композицій, підвищення надійності виробів з гум на основі каучуків різної полярності, вдосконалення процесів їх виробництва, особливо гумометалевих [1].

Для створення гумометалевих виробів використання клеїв холодного твердіння обмежено: не всі вироби можуть бути виготовлені шляхом склеювання невулканізованих еластомерів з металами; міцність холодного кріплення гум до металу виявляється недостатньою в умовах експлуатації при значних динамічних навантаженнях, які супроводжуються вагомим теплоутворенням. Тому для отримання більш міцного адгезійного з'єднання використовується метод гарячого (в процесі вулканізації) кріплення гуми до металу [2].

Адгезійні гумометалеві з'єднання експлуатуються в різних умовах: при дії підвищених температур, динамічних та статичних навантажень, агресивних

середовищ (води, органічних розчинників, кислот та ін.) і тому важливо, щоб вони в значній мірі зберігали свою міцність в даних умовах [3].

Найбільш важливим фактором у виробництві якісних і функціонально надійних гумометалевих виробів є вірний вибір адгезиву. При цьому, незалежно від типу еластомеру і металу, рецептури гумової суміші, адгезив повинен забезпечувати необхідну міцність кріплення, бути нечутливим до різних змін технологічного процесу [4].

Для утворення міцних адгезійних гумометалевих з'єднань найбільше використання отримали двошарові клейові композиції: 1 шар – праймер, який наносять на поверхню металу, 2 шар – покровний, який наносять на праймер [4]. При цьому в вітчизняній промисловості для отримання таких з'єднань використовують імпортовані коштовні клеї Хемосил 211(праймер)/222(покровний), які порівнювали з метою вірогідної заміни з дослідним клеєм Олігоізоціанат (КО) на основі комбінації поліізоціанат – плівкоутворювач [5] (поліізоціанат Пума з плівкоутворювачем – поліуретаном Десмокол D-400 у співвідношенні 75:25 мас. %. з додаванням 20 мас.ч. хлорованого натурального каучуку на 100 мас.ч. комбінації для підвищення змочування поверхні металу [6]).

Клейові композиції Хемосил 211/222 і розроблений КО наносили у два шари на металеву поверхню (Ст.3), оброблену на наждаковому колі №100 циліндричним шліфуванням і знежирену бензином марки Нефрас. Гумометалеві з'єднання одержували за режимом вулканізації відповідних гумових сумішей (суміші шифрів 7-1481, 7-2959, 7-3826) та визначали межу їх міцності при відриві за ГОСТ 209-75 (метод Б). Гумову суміш шифру 7-1481 на основі СКЭП можна застосовувати для виготовлення теплостійких покриттів поверхні валів і різних ємностей; суміш шифру 7-2959 на основі НК - для виготовлення гумометалевих амортизаторів; шифру 7-3826 на основі СКН-40 - для виготовлення масло- та бензостійких сальників і манжет.

При створенні гумометалевих з'єднань треба враховувати, що оптимум їх вулканізації може відрізняється від оптимуму вулканізації гум внаслідок

насамперед дії температури на матеріали з різною теплопровідністю та геометрією розмірів, застосування клейової композиції, яка має свою швидкість формування міжфазних зв'язків. Тому необхідно встановити оптимум вулканізації гумометалевих зразків з використанням гум різної полярності і клейових композицій з різним механізмом утворення міжфазних зв'язків. При оцінці якості гумометалевих з'єднань враховували не тільки показник межі їх міцності, але й картину руйнування (руйнування повинно відбуватись в найбільш слабкому місці деталі – в її гумовій частині) [7].

Таблиця

Вплив каучукової основи гум та клейових композицій на режим вулканізації і міцність гумометалевих з'єднань

Клейова композиція	Каучукова основа гуми	Оптимальний режим вулканізації (температура, тривалість)		Характер руйнування, %*	Опір відриву від Ст.3, МПа
		гум	гумометалевих з'єднань		
КО в 2 шари	НК	143°C x 30 хв	143°C x 30 хв	90КГ + 10Г	3,73
	СКН-40	153°C x 30 хв	143°C x 40 хв	5КГ + 95Г	5,36
	СКЕП	153°C x 40 хв	153°C x 40 хв	10КГ + 90Г	6,24
Хемосил 211/222	НК	143°C x 30 хв	143°C x 20 хв	100Г	8,00
	СКН-40	153°C x 30 хв	153°C x 20 хв	20КГ + 80Г	6,28
	СКЕП	153°C x 40 хв	153°C x 50 хв	50КГ + 50Г	6,34

* КГ – руйнування по межі клей-гума; Г – руйнування по шару гуми

При випробуванні вулканізованих гумометалевих зразків в лабораторних умовах встановлені наступні відмінності та залежності (таблиця):

- збільшення оптимального часу вулканізації зразків у порівнянні з гумами;
- збереження заданого оптимального рівня температури вулканізації гум і для гумометалевих з'єднань;

– зміна оптимального режиму вулканізації при застосуванні клейових композицій з різним механізмом дії.

Як свідчать дані таблиці, для отримання міцних клейових гумометалевих з'єднань на основі НК доцільно використовувати клейову композицію Хемосил 211/222; при кріпленні гум на основі полярного каучуку СКН-40 та насиченого неполярного каучуку СКЕП клейову композицію Хемосил можна замінити на КО.

Важливим критерієм якості гумометалевих з'єднань є їх стійкість до дії різних середовищ. Гумометалеві з'єднання на основі НК та СКН-40, для виробництва яких використовували як клейову композицію Хемосил 211/222, так і клей Олігоізоціанат, нестійкі до дії толуолу, ацетону та етилацетату; але використання Хемосилу дозволяє створити з'єднання більш стійкі до дії теплового старіння (рис. 1-3) на основі каучуків різної полярності, а також до дії води і 50 % розчину етилового спирту при використанні гум на основі НК (рис. 1) та СКН-40 (рис. 2).

Рис. 1. Вплив умов експлуатації на міцність кріплення гуми на основі НК (шифр 7-2959) до Ст.3 при відриві ($\sigma_{\text{вiд.}}$): 1 – нормальні умови (22±2°C); 2 – після теплового старіння (при 100°C на протязі 72 год); 3 – після дії

дистильованої води (при $22\pm 2^\circ\text{C}$ на протязі 10 діб); 4 – після дії 50% розчину етилового спирту (при $22\pm 2^\circ\text{C}$ на протязі 10 діб)

□ - клейова композиція Олігоізоціанат; ▣ - клейова композиція Хемосил
211/222

Рис. 2. Вплив умов експлуатації на міцність кріплення гуми на основі СКН-40 (шифр 7-3826) до Ст.3 при відриві ($\sigma_{\text{вiд.}}$): 1 – нормальні умови ($22\pm 2^\circ\text{C}$); 2 – після теплового старіння (при 120°C на протязі 72 год); 3 – після дії дистильованої води (при $22\pm 2^\circ\text{C}$ на протязі 10 діб); 4 – після дії 50% розчину етилового спирту (при $22\pm 2^\circ\text{C}$ на протязі 10 діб)

□ - клейова композиція Олігоізоціанат; ▣ - клейова композиція Хемосил
211/222

Рис. 3. Вплив умов експлуатації на міцність кріплення гуми на основі СКЕП (шифр 7-1481) до Ст.3 при відриві ($\sigma_{\text{вiд.}}$): 1 – нормальні умови ($22\pm 2^\circ\text{C}$); 2 – після теплового старіння (при 150°C на протязі 72 год); 3 – після дії дистильованої води (при $22\pm 2^\circ\text{C}$ на протязі 10 діб); 4 – після дії 50% розчину етилового спирту (при $22\pm 2^\circ\text{C}$ на протязі 10 діб); 5 – після дії ацетону (при $22\pm 2^\circ\text{C}$ на протязі 10 діб); 6 – після дії етилацетату (при $22\pm 2^\circ\text{C}$ на протязі 10 діб); — - клейова композиція Олігоізоціанат; ▨ - клейова композиція Хемосил 211/222

При застосування гуми на основі етилен-пропіленового каучуку СКЕП рекомендується використовувати для кріплення до металу клейову композицію Олігоізоціанат, яка дозволяє одержати з'єднання гума-метал з більшою стійкістю до дії агресивних середовищ (рис.3).

Таким чином, рекомендується у випадку застосування гуми на основі НК та маслобензостійкого каучуку СКН-40 при кріпленні до металу застосовувати клей Хемосил 211/222; для отримання з'єднань на основі СКЕП з більшою міцністю та стійкістю до дії теплового старіння та агресивних середовищ використовувати дослідний клей Олігоізоціанат.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Кардашов Д.А. Конструкционные клеи. – М.: Химия, 1980. – 288с.
2. Ниязашвили Г.А., Лакиза О.В. Адгезивы и клеевые композиции для крепления эластомеров в процессе вулканизации. Тем. обзор. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1991. – 76 с.

3. Оценка эксплуатационных свойств резинометаллических соединений / С.Н. Зыбайло, Ю.Р. Эбич, Ю.В. Емельянов, М.К. Шолин // Вопр. химии и хим. технологии. – 2005. – №3 . – С.115-118.
4. Байерсдорф Д. Крепление резины к металлу с помощью связующих систем «Хемосил» // Каучук и резина. – 1996. – №6. – С. 3-7.
5. Євчик В.С., Кузьменко М.Я., Лотаков В.С. Новий клей для виготовлення гумометалевих виробів // Хімічна промисловість України. – 2000. – № 3. – С.58-61.
6. Зыбайло С.Н., Эбич Ю.Р, Емельянов Ю.В. Влияние комбинаций олигоизоцианата Пума с пленкообразователями на технологические свойства клеевых композиций // Вопр. химии и хим. технологии. – 2005. – №6. – С.139-142.
7. Акбаев И. Крепление резиновых смесей к металлу // Геотехническая механика: Сб. научн. тр. – 2002. – Вып. 31. – С.180-193.